

DERECHOS DE LA MUJER Y SENTIMIENTO RELIGIOSO: LA ESCLAVITUD INVISIBILIZADA DENUNCIADA POR WAKEFIELD, WOLLSTONECRAFT, TRISTÁN Y LUXEMBURGO

BEGOÑA PÉREZ CALLE

Universidad de Zaragoza

ESTRELLA TRINCADO AZNAR

Universidad Complutense de Madrid

Resumen

En este artículo se estudia la relación entre discriminación de la mujer y sentimiento religioso en dos autoras liberales, Priscilla Wakefield y Mary Wollstonecraft, y otras dos autoras socialistas, Flora Tristán y Rosa Luxemburgo. Veremos cómo desde las distintas ideologías políticas y económicas se produce en el siglo diecinueve una idéntica discriminación a la mujer, y que todas las autoras despliegan una forma de religiosidad, cada vez más desligada de las estructuras e instituciones formales.

Palabras clave Feminismo liberal; Feminismo socialista; religión; Wakefield; Wollstonecraft; Tristán; Luxemburgo.

Abstract

This article studies the relationship between discrimination against women and religious feeling in two liberal authors, Priscilla Wakefield and Mary Wollstonecraft, and two socialist authors, Flora Tristán and Rosa Luxemburg. Different political and economic ideologies produce in the nineteenth century identical women's discrimination, so the authors tend to display a form of religiosity that is increasingly detached from formal structures and institutions.

Keywords: Liberal feminism; Socialist feminism; religion, Wakefield; Wollstonecraft; Tristan; Luxemburg

Sumario: 1. Introducción; 2. Priscilla Wakefield; 3. Mary Wollstonecraft; 4. Flora Tristán; 5. Rosa Luxemburgo; 6. Conclusión; 7. Bibliografía.

* Fecha de recepción: 02/05/2023. Fecha de aceptación: 12/05/2023.

1. INTRODUCCIÓN

La “cultura de la domesticidad” solidificó en el siglo XVIII los roles de género de hombre y mujer (Kelly 1989)¹, pero, al mismo tiempo, algunos filósofos de la Ilustración escocesa abrieron paso a la sensibilidad frente a la razón y con ello a que la mujer entrara en la esfera pública. Hume, por ejemplo, recomendaba a las mujeres como huéspedes del mundo de la conversación, el estudio de la historia (Hume, 1964: *Of the study of history*: VI: 388). Sin embargo, la cuestión religiosa hizo a Hume poco aceptable para la clase media, cuyos hábitos religiosos

¹ La cultura de la domesticidad o culto de la verdadera feminidad es un término para describir el sistema de valores prevaeciente en las clases media y alta durante el siglo XIX que suponía que las “verdaderas mujeres” poseían cuatro virtudes cardinales: piedad, pureza, domesticidad y sumisión. La idea giraba en torno a que la mujer fuera el centro de la familia; “la luz del hogar” (Welter 1966).

estaban enraizados. No obstante, otro ilustrado escocés, Adam Smith no se revelaba contrario a la religión. Desarrolló una teoría del progreso social centrado en la simpatía, en ponerse en el lugar de otros, base de los sentimientos de benevolencia universal, justicia o magnanimidad. También, mostraba en la *Riqueza de las Naciones* que las virtudes comerciales forman parte de un mundo sensible en que la propensión a intercambiar nos lleva a un natural deseo de mejorar la condición propia (Trincado 2019).

En este contexto de la ilustración, dos autoras liberales nos permiten comprender la relación entre religiosidad y liberación femenina, Priscilla Wakefield y Mary Wollstonecraft. En el siglo XIX, otras dos autoras socialistas, también iconos del pensamiento de liberación femenina, Flora Tristán y Rosa Luxemburgo, despliegan otra forma de religiosidad desligada cada vez más de las estructuras e instituciones formales. En este artículo, estudiaremos este proceso de liberación de la mujer centrándonos en su sentimiento religioso, un sentimiento de gratitud y empatía universal, al tiempo que la realidad social estaba generando una evidente discriminación hacia las mujeres que se desmarcaban de las instituciones formales y de las paredes del hogar.

2. PRISCILLA WAKEFIELD

Priscilla Wakefield (1751-1832) fue una filántropa y prolífica autora cuáquera inglesa. Impulsó proyectos sociales en beneficio de mujeres y niños como escuelas y maternidades. Sus escritos fueron muy variados: escribió sobre economía feminista, así como sobre temas científicos, en particular, la disciplina popular de la botánica del siglo XVIII. Fue muy conocida por sus escritos morales e instructivos para niños (Shteir 2004). Priscilla nació en una familia en un pueblo de Middlesex al norte de Londres (su apellido de nacimiento era Bell). Se casó con Edward Wakefield (1750–1826), un comerciante de Londres y tuvo tres hijos. Fue una de las muchas escritoras inglesas de fines del siglo XVIII que comenzaron a exigir mayores libertades para las mujeres. Wakefield publicó un libro sobre feminismo en 1798, *Reflections on the Present Condition of the Female Sex, With Suggestions for Its Improvement*, que sugiere cómo las mujeres pueden llegar a ser financieramente independientes y sus perspectivas de empleo a la luz de los escritos de Adam Smith, aunque adoptó una visión tradicional de su papel en la sociedad (Guest 2000, 319). De hecho, pensó que una mejor educación para las mujeres las convertiría en mejores esposas, en lugar de abogar por la educación por sí misma.

Wakefield promovió la educación, la ayuda a la maternidad y las cajas de ahorro para los pobres en Tottenham. Formó *Lying-in Charity for Women* en 1791. Proporcionó a las mujeres embarazadas pobres atención y ayuda para el parto y crianza. En 1792, Wakefield cofundó la *School for Industry*, que enseñaba a las niñas a leer, escribir, coser, tejer y aritmética. En 1798, fundó el primer Banco de frugalidad en Inglaterra, para ayudar a las personas con bajos ingresos a ahorrar, especialmente a mujeres y niños. Los miembros pagaban según la edad una suma mensual que les daría una paga por enfermedad y una pensión a los 60 años. De este modo, Wakefield personificó la fe y la práctica de los cuáqueros, e integró la religión, la educación moral y el amor por la naturaleza en la escritura de divulgación científica, elogiando en sus escritos la sabiduría del Creador. Su carrera de divulgación científica y filantropía y su ideología de género fueron moldeadas en gran medida por su religión. Como divulgadora y feminista moderada, Wakefield sirvió como ventana a las interacciones entre la cultura científica, la religión y la ideología de género (Hong 2019).

3. MARY WOLLSTONECRAFT

Por otra parte, Mary Wollstonecraft (1759-1797), nacida en Londres, racionalista y liberal, fue una defensora de los derechos de la mujer que se dejó llevar por las ilusiones y desilusiones de la Revolución Francesa. Tras dos romances malogrados con Henry Fuseli y Gilbert Imlay (del que tuvo una hija, Fanny), Wollstonecraft se casó con el filósofo William Godwin, uno de los precursores del movimiento anarquista; con él tuvo una hija, Mary Shelley, famosa autora de *Frankenstein*. Wollstonecraft, en su obra *Vindicación de los derechos de la mujer* (1792), argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación. Hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales. Wollstonecraft murió a la edad de treinta y ocho años debido a complicaciones derivadas del nacimiento de su hija, dejando tras ella varios manuscritos inacabados. Tras la muerte de Wollstonecraft, su marido publicó unas memorias de su vida (1798) que afectaron negativamente a su reputación durante más de un siglo. Sin embargo, con el surgimiento del movimiento feminista previo al comienzo del siglo XX, la defensa de Wollstonecraft de la igualdad de la mujer y sus críticas a la feminidad convencional fueron creciendo en importancia, y la llegaron a situar como uno de los iconos del feminismo pionero.

El padre de Wollstonecraft, además de maltratar a su madre, derrochó el dinero familiar en proyectos especulativos por lo que la familia se vio obligada a trasladarse frecuentemente. En cualquier caso, su vida familiar le permitió publicar *Reflexiones sobre la educación de las hijas* (1787), una guía de comportamiento para señoritas que aconseja acerca de asuntos morales y sociales, discurso típico en el siglo XVIII que pretendía desarrollar las costumbres en la clase media que desafiaban el código de comportamiento aristocrático. Es especialmente interesante en este texto cómo Wollstonecraft describe el sufrimiento de la mujer soltera en la sociedad del siglo XVIII.

En 1790 Wollstonecraft publicó *Vindicación de los derechos del hombre* en respuesta a la conservadora crítica de Edmund Burke en *Reflexiones sobre la Revolución francesa* (1790). En este sentido, se suma a obras como *Los derechos del hombre* de Thomas Paine, que plantean la importancia del derecho natural del hombre frente a la imposición del estado. Wollstonecraft le da la vuelta a la retórica de Burke en *Reflexiones*, y critica la argumentación clasista de Burke en su puesta en escena de los horrores que María Antonieta tuvo que sufrir. Demuestra, como muchos otros de sus críticos, que Burke se veía afectado por el sufrimiento de María Antonieta pero no por la situación apremiante de las mujeres pobres y muertas de hambre en Francia, que de hecho despreciaba. Wollstonecraft también desafiaba la afirmación de Burke acerca de que la tradición debe sostener la teoría política. El sistema de Burke llevaría lógicamente a la continuación de la esclavitud por el simple hecho de ser una tradición ancestral (Wollstonecraft 1997, 45). Wollstonecraft no rechaza la necesidad de compasión en las relaciones humanas, pero sostenía que esa compasión es insuficiente para la cohesión social. Significativamente, finaliza con una referencia a la Biblia: “Teme a Dios y ama a las criaturas que le pertenecen. ¡Contemplad el deber del hombre al completo!” (Wollstonecraft 1997, 95).

Wollstonecraft decidió viajar a Francia para participar en los sucesos revolucionarios y apuntó a estas mismas ideas de forma más indirecta en *Vindicación de los derechos de la mujer* (1792), su trabajo más conocido e influyente. Wollstonecraft esboza las conexiones entre cuatro términos: derecho, razón, virtud y deber y afirma que sin derechos no puede haber ninguna obligación (Wollstonecraft 1997, 282). Las mujeres deberían ser educadas racionalmente, de modo que pudieran así contribuir a la sociedad. Wollstonecraft contesta así a Rousseau (1762) en *Emilio* que sostiene que la mujer no necesita educación racional. Wollstonecraft mantiene que si una sociedad decide dejar la educación de sus hijos a las mujeres, estas deben estar bien

educadas para poder pasar el conocimiento a la siguiente generación. Sin el daño ideológico que anima a las jóvenes desde temprana edad a centrar su atención sólo en la belleza, las mujeres podrían llegar a tener muchos más logros. Wollstonecraft no pedía igualdad de derechos (por ejemplo, no pedía el derecho al sufragio para las mujeres) pero declaraba que hombres y mujeres son iguales a los ojos de Dios y que están sujetos a las mismas leyes morales: “no veo motivo alguno para concluir que sus virtudes debieran diferir a causa de su naturaleza. De hecho, ¿cómo sería posible si la virtud es una constante eterna? Debo, por tanto, si razono consecuentemente, sostener tan enérgicamente que ellos siguen ese mismo fin como sostengo que Dios existe.” (Wollstonecraft 1997, 135). Wollstonecraft creía que Dios actúa siempre bien y no podía ser causa del mal. Citó la *Historia de Inglaterra* de David Hume para afirmar que las leyes de Inglaterra eran el producto de la contingencia histórica e insistió en que solo aquellas instituciones que podían resistir el escrutinio de la razón y demostrar que estaban en conformidad con los derechos naturales y la justicia divina merecían respeto y obediencia. En cuanto a la civilización, pensaba que su progreso era muy desigual y descartó la cultura de la cortesía y el refinamiento como una pantalla detrás de la hipocresía, el egoísmo y la codicia. En *Reivindicación*, sostenía que todos los niños deberían ser enviados a un “internado nacional” al mismo tiempo que se les da cierta educación en casa que incentive el amor por el hogar y los placeres caseros. También mantenía que la escolaridad debería ser mixta. Wollstonecraft dirige su texto a la clase media, a la cual llama “el estado más natural”. Vindicación de los derechos de la mujer está impregnado de la visión burguesa del mundo.

En diciembre de 1794 publicó en Londres *Una visión histórica y moral del origen de la Revolución francesa*. Tras la Revolución Francesa, la situación política empeoró y Gran Bretaña declaró la guerra a Francia, colocando en peligro a los ciudadanos británicos establecidos en Francia. En ese momento, Mary tenía una relación con Gilbert Imlay, pero este la abandonó y dejó sola con una hija en medio de una revolución. Wollstonecraft volvió a Londres en abril de 1795 en busca de Imlay, pero él la rechazó. En mayo de 1795 trató de suicidarse, pero Imlay la salvó muy a pesar de los deseos de Mary, como ella dijo luego. Poco a poco, Wollstonecraft volvió a su vida literaria, y empezó una relación con William Godwin, que había defendido la abolición del matrimonio en su tratado *Investigación sobre la justicia política* (Godwin, 1796). En 1797, Wollstonecraft murió de septicemia tras el parto de su segunda hija y en enero de 1798 Godwin publicó sus *Memorias de la autora de Vindicación de los derechos de la mujer*, mostrando a Wollstonecraft como una mujer más escéptica en cuanto a religión de lo que sugieren sus propios escritos. El efecto de este escrito fue devastador para la reputación de Wollstonecraft, que fue incluso criticada por autores como Maria Edgeworth, quien creó a la excéntrica Harriet Freke de *Belinda* (1801) a la imagen y semejanza de Wollstonecraft. Maria Edgeworth fue muy explícita en el hecho de que todas sus historias tenían un propósito moral; sin embargo, quiso ser ella misma fue criticada por un líder religioso del momento, Robert Hall, por exhibir una perfecta virtud sin acompañarla de religiosidad. En cualquier caso, no fue hasta finales del siglo XIX cuando Wollstonecraft volvió a ser aplaudida por mujeres como Virginia Woolf y Emma Goldman (Woolf, 2007).

En *Mary* (1788) y *María* (1798), Wollstonecraft reflexiona sobre el matrimonio. Mary “piensa que se está acercando a ese mundo en el que no hay matrimonio y ser dado en matrimonio”, sólo hay amistad. En *María* detalla muchos de las “injusticias sufridas por la mujer”, no solo desde un punto de vista individual, sino también social. La protagonista, *María*, es encerrada en un manicomio por su derrochador marido con el fin de robarle el dinero; tristemente, su hija también le es arrebatada. También muestra los vínculos entre mujeres de diferentes clases, planteando que las mujeres de diferentes posiciones económicas tienen los mismos intereses por el hecho de ser mujeres. Finalmente, en *Cartas escritas en Suecia, Noruega*

y *Dinamarca* (1796), Wollstonecraft celebra el progreso industrial, aunque muestra su deseo de crear una conexión emocional con ese mundo natural. La escritora compara esta imaginativa conexión con el mundo comercial con la actitud mercenaria que asocia con Imlay.

4. FLORA TRISTÁN

Karl Marx comentó que la primera división social del trabajo, que caracterizó las sociedades clasistas, fue entre los sexos, y posteriormente se produjo la de campo y la ciudad. Marx se opuso al patriarcado porque la sociedad familiar contiene en miniatura todos los antagonismos que después se desarrollan en gran escala en la sociedad. Igual se expresa Engels (1884). Sin embargo, los marxistas relegaron sistemáticamente las figuras femeninas.

Tradicionalmente se ha considerado el pensamiento de Flora Tristán (París, 1803-Burdeos; 1844), como otro icono feminista, esta vez desde una visión socialista, imbuida de tintes revolucionarios y románticos. Tristán fue la mujer que nació burguesa y se convirtió en proletaria, que pasó por las situaciones de bastarda, separada, maltratada, desheredada y se autodenominó “La Paria” (Pérez Calle, 2020). Su padre, Mariano Tristán, militar peruano, falleció repentinamente cuando Flora tenía apenas cinco años, sin haber legalizado su matrimonio religioso con la francesa Therèse Laisnay. Tras ello, lo que la joven viuda embarazada y su hija descendieron en su estatus social, abandonando París hasta 1818, cuando retornaron y Flora empezó a trabajar en el taller de grabado de André Chazal, con quien se casaría tres años después y abandonaría en 1825, tras sucesivos episodios de malos tratos². Su experiencia matrimonial, unida a la de su madre, fue vital, condicionándola para entender y concebir el modelo de la mujer dependiente del varón, un varón sin el cual no existe ninguna posibilidad de sostén social, promoción o desarrollo. Es la concepción tristaniana de matrimonio-esclavitud (Pérez Calle, 2020).

En 1829 Flora Tristán logró contactar con el hermano de su padre en Perú, Pío Tristán, con el fin de reclamarle sus derechos. Este la reconoció como hija natural si bien no nacida de matrimonio legal, ofreciéndole 2.500 francos más una pensión vitalicia de 3.000 pesos, ante lo cual y no estando de acuerdo tomó la decisión de viajar a Arequipa en 1833. Una vez allí no logró que su tío la reconociese como legítima, ni por lo tanto acceder al patrimonio familiar, volviendo dos años después a Francia donde vivió con nombre falso para esconderse de su marido y consiguió trabajo en Inglaterra mientras publicaría *La nécessité de faire un bon accueil aux femmes étrangères* y *Las Peregrinaciones de una Paria*, obra esta última que resultó ofensiva y difamadora para Pío Tristán y que le valió a Flora para que le fuese retirado totalmente el apoyo económico.

Su estancia en Perú le había permitido estudiar la brecha entre el poder y las clases sumidas en la miseria, lo que también había observado en Europa si bien no con el añadido de las brechas raciales. En *Las Peregrinaciones* Flora Tristán presenta un método que nunca abandonaría, el trabajo de campo con las experiencias de las personas: “mi libro es un libro de hechos, de observaciones recogidas con toda la exactitud de la que soy capaz” (Tristán 2003, 30), y de esta manera, sus análisis y presentaciones pasarían siempre por dos fases:

² El matrimonio Chazal-Tristán comenzaría así un largo recorrido hasta lograr la separación en 1838, un auténtico calvario para Flora, una vida de casi proscrita y fugitiva que incluyó la pelea por la custodia de los hijos tras que Chazal hubiera logrado que se la retirasen en 1835. El mismo año de la separación, él la disparó por la calle, por lo que fue a prisión hasta 1856.

Crítica del sistema e identificación y denuncia de los problemas que provienen de un abuso de poder (Tristán 1986, 8).

4.1. Presentación de soluciones regeneradoras.

De ahí, podemos observar la base del problema: el proletariado vive una situación universalizada de opresión, y dentro de ella, destaca la opresión de la mujer proletaria. Tristán situaría como los agentes más importantes de su modelo a las personas de clase obrera y las mujeres, además de presentar ya un programa ético, de corte espiritual y sobre la base del amor universal.

La idea del amor universal no abandonaría nunca su pensamiento. En el diario de viaje que dejó en el momento de su fallecimiento (Perrot 1984) observamos sus exposiciones de la fraternidad internacional como «todos los hombres son hermanos y el mundo es su patria común» (*ibid.*, 38) y la instrucción como herramienta igualatoria para lograr esa sociedad fraterna: «Instruid pues al pueblo; es por allí por donde debéis empezar para entrar en la vía de la prosperidad» (*ibid.*, 4), una nueva sociedad fraterna e instruida que habría de crearse por la solidaridad. «El punto más alto de civilización será aquel en que cada uno tenga conciencia de sus facultades intelectuales y las desarrolle deliberadamente en interés de sus semejantes, sin considerarlo diferente del suyo» (*ibid.*, 6).

En este sentido, el pensamiento tristaniano parece heredero de Saint-Simon, que planteara que el desarrollo histórico es un conflicto entre los que no tienen nada y los propietarios y propone un mundo perfecto donde los hombres dejarían de tener luchas por el poder y utilizarían su poder para explotar la naturaleza. Para Saint-Simon, la sociedad perfecta es aquella que logra una cooperación armoniosa de hombres de distintas capacidades. Los primeros escritos de Saint-Simon muestran una propuesta ilustrada que aboga por el dominio de la Razón y donde los científicos y los ingenieros ocuparían la cima de la estructura social, incluso en lo religioso. Pero, debido a sus amargas experiencias con los científicos franceses de su época, en sus últimas obras Saint-Simon se vuelve romántico, aceptando la necesidad de introducir elementos morales en la sociedad de modo que los científicos comparten protagonismo en la élite con los industriales. Defiende que el gobierno debe reemplazarse por una administración de expertos que tomaría decisiones impersonalmente basándose en razones científicas “positivas”, el Parlamento industrial, que intentaría incrementar la productividad y la producción hasta que hubiera abundancia. Sin embargo, Saint-Simon no incide en cuestiones distributivas dado que, una vez erradicado el desorden y los conflictos, lograda la armonía, el Estado perdería su razón de ser (Trincado 2014).

Tristán aclararía, de todas formas, que no era saint-simoniana, ni fourierista, ni owenista (Gómez-Tabanera 1986, XLV), sin embargo, al retornar de Perú y a hacerse un hueco como autora, mientras mejoraba su formación, se había introducido en obras fourieristas y saint-simonianas. Además conoció y mantuvo relación epistolar con Charles Fourier, y también a Robert Owen. En cualquier caso, puede observarse como para dar forma a libros como *Promenades dans Londres*, ella había leído a contemporáneos como Hobson, Mantoux o Villermé, y no faltan citas de Owen, Fourier y Saint-Simon.

Con el mismo fin de denuncia y búsqueda de soluciones, en 1838, Flora Tristán publicó la novela, *Mephis ou le Proletaire*, la historia de un proletario ligado por el destino a una familia aristócrata en una continua crítica a las desigualdades sociales, y en 1840 *Promenades dans Londres: L'Aristocratie et les prolétaires Anglais*, donde incide en el creciente descontento que ve en las clases media y proletaria inglesas tras su último viaje: “En 1839, encontré en

Londres una miseria profunda en el pueblo; la irritación era extrema y el descontento general” (Tristán 2003, 33). Califica la situación obrera inglesa peor a la esclavista: «la ley inglesa es más dura para el proletario que la “voluntad arbitraria” del amo francés frente a su negro» (*ibid.*, 63), condenando la formación del salario capitalista y el jornal de subsistencia, y adhiriéndose a la reivindicación proletaria cartista.

Tristán no olvida en esta obra la esclavitud a la que lleva la prostitución como consecuencia última de la desigualdad de clases y de la situación especialmente vulnerable en la que se sitúa la mujer empobrecida: “Sí, si no se hubiese impuesto a la mujer la castidad por virtud sin que el hombre a ello fuese obligado, ella no sería rechazada de la sociedad por haber accedido a los sentimientos de su corazón, y la mujer seducida, engañada y abandonada no estaría reducida a prostituirse” (*ibid.*, 70).

En los últimos tres años de su vida, Flora Tristán intensificó su labor de campo y su invocación a la fraternidad universal, combinando el escribir con los recorridos y encuentros con los *compagnons*, obreros y obreras. También publicó *La Unión Obrera* en 1843, donde expuso su ideario y su modelo de organización social, sobre el sentimiento de solidaridad entre las clases y por el de igualdad hombres-mujeres. Los objetivos de esta obra los indicaría ella misma y no eran otros que constituir la clase obrera por medio de una unión compacta, sólida e indisoluble; hacer representar a la clase obrera frente a la nación a través de un defensor elegido por la unión obrera, asalariado por ella para visibilizar y generar aceptación de esta clase social, luchar, en nombre del derecho, contra las usurpaciones y los privilegios; hacer reconocer la legitimidad de la propiedad de los brazos y del derecho al trabajo para todos y para todas; examinar la posibilidad de organizar el trabajo en el estado social actual; levantar en cada departamento palacios de unión obrera donde se instruirá a los niños de la clase obrera intelectual y profesionalmente, y en los que serán admitidos los obreros y obreras heridos en el trabajo, y los lisiados o viejos; reconocer la urgente necesidad de dar a las mujeres del pueblo una educación moral, intelectual y profesional para que se conviertan en agentes moralizadores de los hombres del pueblo y reconocer, en principio, la igualdad de derechos del hombre y de la mujer como único medio de constituir la unidad humana.

Una herramienta fundamental para lograr todo había de ser la formación-instrucción, sobre lo que ya Tristán desde las *Peregrinaciones* había insistido «Obreros, si queréis salir del estado de miseria en el que estáis: instrueros» (Tristán 2015, 84-85). En este sentido, en *La Unión Obrera*, combinó esa insistencia por la instrucción con la igualdad hombre-mujer a la hora de poder constituir una reivindicación obrera eficiente:

“Todos los males de la clase obrera se resumen con dos palabras: miseria e ignorancia, ignorancia y miseria. Ahora bien, para salir de este dédalo no veo más que un medio: comenzar por instruir a las mujeres, porque las mujeres son las encargadas de educar a los niños varones y hembras [...] A vosotros, obreros, que sois las víctimas de la desigualdad de hecho y de la injusticia, a vosotros os toca establecer al fin sobre la tierra el reino de la justicia; y de la igualdad absoluta entre la mujer y el hombre.” (*ibid.*, 60-61).

Como colofón a todas sus teorías hemos de señalar un aspecto de gran importancia en el tema que estamos tratando: Flora Tristán, ya desde las *Peregrinaciones*, había metido a Dios en sus análisis: «Dios no ha hecho nada en vano. Los mismos malos entran dentro del orden de su Providencia» (Tristán 1986, 5) y estaba convencida que sus análisis y aportaciones eran del agrado divino, e indicadores de que «el reino de Dios llega» (*ibid.*, 12).

La muerte sorprendió a Tristán el 14 de noviembre de 1844, tras siete meses de viajes y encuentros ininterrumpidos de apostolado. Dejó un trabajo pendiente de publicar: *La Emancipación de la Mujer o el Testamento de una Paria*, una llamada a la clase obrera para actuar

en defensa de sus derechos y reforzar la Unión Obrera. También se conservó el diario de todos los viajes realizados entre 1843 y 1844 que se publicó en 1975 con el título *Le tour de France*.

La obra tristaniana tardaría en reconocerse, y cuando ya se hizo, lo fue bajo el prisma del Feminismo más que del Socialismo, en el cual fue más bien relegada al olvido hasta bien avanzado el siglo XX. Podemos destacar que Rubel calificaría *La Unión Obrera* como «el más categórico catecismo revolucionario hasta la fecha, puesto que, si bien no contradice la tierna filantropía de su pacífica autora, plantea como principio evidente la lucha de clases» (Rubel 1957, 78). Sabemos que Marx había conocido su obra e incluso tuvo ocasión de conocerla a ella a través de Arnolck Rüge, su colaborador en la redacción de los *Anales franco-alemanes*, contemporáneos de la *Unión Obrera*. Pero en *La Sagrada Familia* (1844), Marx y Engels se refirieron tres veces a ella y a *La Unión Obrera* sin particular admiración, incluso más bien, y como afirma Rubel (2003, 17) insensibles a su éxito popular y su reputación como reformadora.

Es evidente que el criterio de espiritualidad es una distinción fundamental entre una Flora Tristán creyente, empírica y romántica, para quien las soluciones que aportaba a los problemas sociales eran una señal, como ya hemos comentado, de que el Reino de Dios estaba llegando, y quien alentaba a la clase obrera con frases como «no tenéis más que una posibilidad de acción, legal, legítima, confesable frente a Dios y los hombres: la unión universal de los obreros y de las obreras» (Tristán 2016, 25) y un Marx científico que carecía de cualquier interés por incorporar ninguna deidad a su ideario. A priori puede entenderse que el socialismo de Tristán carecía de atractivo para Marx, pero por otra parte no podemos dejar de reconocer las similitudes encontradas entre el *Manifiesto Comunista* y *La Unión Obrera*, desde la visión de mujer como proletario del hombre que compartiría en *El Origen de la Familia* Engels, o la llamada a la unión del proletariado de Flora Tristán “Uníos. La unión hace la fuerza” (Tristán 2016, 25), tan similar al lema «trabajadores del mundo uníos».

Sea como fuere, y al margen de la brecha de género existente en la época, las teorías de Marx y Engels, de corte científico, resultaron más atractivas que las de Tristán, con un pensamiento y discurso construido a la vez sobre el amor, la solidaridad y la lucha, y que apoyado en los sentimientos alentase para organizarse e instruirse a la clase obrera sin distinción de sexo. Tampoco los primeros movimientos sindicales o cooperativistas la tuvieron en cuenta como autora de una doctrina socialista, ni por otra parte la tendrían en cuenta las feministas burguesas ni las sufragistas de finales del siglo XIX y principios del XX dada su prioridad por la cuestión obrera.

Su temprana muerte en 1844 frustra su labor que es continuada por sus seguidoras más activas: Eléonore Blanc, y sobre todo por Pauline Roland, quien en plena revolución de 1848 organizará y dirigirá el sindicato de maestros.

5. ROSA LUXEMBURGO

Igual que para Flora Tristán, para Rosa Luxemburgo (Polonia 1871- Berlín 1919) el problema de la mujer debía ampliarse al de la opresión en general, aunque el orden para ambas era inverso: en Tristán, la opresión de la mujer conduce a la general, en Luxemburgo, la opresión general es causa de la de la mujer. Lo cierto es que Luxemburgo fue asesinada por un miembro del Partido Socialista alemán, pero no por ser mujer, si no junto a otros revolucionarios. Su cuerpo fue lanzado al Canal en Berlín (Trincado, 2004). Teórica marxista alemana de origen judío, fue líder del Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia (que fundó con su pareja,

Leo Jogiches), y militó en el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), hasta que en 1914 se opuso a la aprobación por parte de los socialdemócratas de los créditos para financiar la Primera Guerra Mundial. Integró, desde entonces, el grupo internacional que, en 1916, se convirtió en la Liga Espartaquista, un grupo marxista que será el origen del Partido Comunista de Alemania (KPD). Sus libros más conocidos son *Huelga de masas, partido y sindicato* (1906), *La Acumulación del capital* (1913) y *La revolución rusa* (1918). También, *Reforma o Revolución*, donde atacó la teoría revisionista de Eduard Bernstein en 1899. La habilidad retórica de Rosa pronto la convirtió en una de las líderes portavoces del partido. Junto con Karl Liebknecht, Clara Zetkin y Franz Mehring, creó el grupo Internacional en 1914 que se convertiría en 1916 en la Liga Espartaquista. Escribieron gran cantidad de panfletos ilegales firmados como «Espartaco», emulando al gladiador tracio que intentó la liberación de los esclavos de Roma. Incluso la misma Rosa Luxemburgo adoptó el apodo de “Junius”, tomado de Lucius Junius Brutus, fundador de la República de Roma tras deponer al último rey romano (509 a.C.). Luxemburgo formó parte en el frustrado Levantamiento Espartaquista en Berlín. A su término, cientos de personas, entre ellas Rosa Luxemburgo, fueron encarceladas, torturadas y asesinadas por dichos grupos. Tanto Rosa Luxemburgo como Karl Liebknecht fueron asesinados el 15 de enero de 1919.

Rosa Luxemburgo incide en el concepto de alienación - el producto de una actividad que se separa de la actividad y la domina, no reconociéndose el hombre en ella - que toma Marx de Hegel y Feuerbach, aunque él la resuelve, no a través del pensamiento, sino a través de la praxis. Marx se entusiasmó con la inversión, de tipo materialista, que Feuerbach realizaba de la filosofía hegeliana y con la formulación de la idea de alienación práctica del hombre religioso que crea sus fantasmas y luego se somete luego a ellos (Fernández Buey 1998, 51). Consideraba que el trabajo de Feuerbach mostraba que la filosofía debe tender a la acción dado que, en su tiempo, la filosofía era la religión puesta en ideas y desarrollada discursivamente (Marx 1989). La alienación de Marx es siempre autoalienación, del hombre (de su yo) con respecto a sí mismo (a través de su propia actividad). Según Marx:

“Una vez que en el curso del desarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase y se haya concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados, el poder público perderá su carácter político. El poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra (...) El lugar de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, será ocupado por una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno será la condición del libre desarrollo de todos”. (Marx, Engels, 1997, 54).

Sin embargo, en el Manifiesto comunista se plantea la necesidad de un periodo intermedio, la dictadura revolucionaria del proletariado (Marx, 1971, 38). Rosa Luxemburgo fue crítica de la necesidad de una dictadura, y criticó el ultracentralismo de Lenin, defendiendo la democracia y el espontaneísmo obrero. Suya es la frase «La libertad siempre ha sido y es la libertad para aquellos que piensen diferente». Rosa creía en la necesidad de una revolución permanente, incluso tras la conquista del poder por parte de los proletarios que ella deseaba. Buscaba los cimientos verdaderamente humanos del hombre a través de una praxis, una filosofía de la revolución que rompiera con la alienación humana, loabierto o la claridad. Parecía “profesar” el materialismo histórico de Marx y no declaró sus creencias religiosas, aunque criticó a la Iglesia por no vivir acorde con un sentimiento religioso y aprovecharse del sentimiento de culpa:

“En vez de reconfortar al pueblo, lleno de problemas y cansado de su vida tan dura, que va a la iglesia con su fe en el cristianismo, los sacerdotes echan denuestos contra

los obreros que están en huelga y se oponen al gobierno; además, los exhortan a soportar su pobreza y opresión con humildad y paciencia. [...] Cada hombre puede sustentar la fe y las ideas que él cree son fuente de felicidad. [...] Así, el clero, al convertirse en vocero de los ricos, en defensor de la explotación y la opresión, se coloca en contradicción flagrante con la doctrina cristiana. Los obispos y curas no propagan la enseñanza cristiana: adoran el becerro de oro y el látigo que azota a los pobres e indefensos. Además, todos saben cómo los curas se aprovechan de los obreros; les sacan dinero en ocasión del casamiento, bautismo o entierro. ¿Cuántas veces sucede que un cura, llamado al lecho de un enfermo para administrarle los últimos sacramentos, se niega a concurrir hasta tanto se le pague su “honorario”? El obrero, presa de la desesperación, sale a vender o empeñar todo lo que posee con tal de que no les falte consuelo religioso a sus seres queridos. Es cierto que hay eclesiásticos de otra talla. [...] que no buscan el lucro; [...] siempre dispuestos a ayudar a los pobres. Pero debemos reconocer que son muy pocos, que son las moscas blancas. [...] La flagrante contradicción que existe entre las acciones del clero y las enseñanzas del cristianismo debe ser materia de reflexión para todos [...] Para comprender este fenómeno extraño basta echar un vistazo a la historia de la Iglesia y examinar su evolución a través de los siglos. [...] En primer lugar es evidente que los curas que hoy combaten al “comunismo” en realidad combaten a los primeros apóstoles. Porque éstos fueron comunistas ardientes. [...] Hoy la situación es distinta y el clero ya no posee grandes extensiones de tierras, pero tiene capitales a los que trata de hacer productivos mediante la explotación del pueblo en el comercio y la industria, como hacen los capitalistas” (Luxemburgo, 1976, 27).

Rosa Luxemburgo intentó colaborar con los movimientos de liberación femenina, pero cuando los miembros del partido socialista intentaron limitar su labor a lo que por entonces se llamaba la “cuestión de la mujer”, ella se negó categóricamente a dejarse clasificar. No es que se olvidara de la “cuestión de la mujer”, era perfectamente consciente de ella. Pero pensaba que las mujeres solían dejarse gobernar por el clero; y, además sus preocupaciones no se centraban sólo en la mujer, sino en el Hombre, con mayúsculas. El hecho de ser mujer no le podía impedir involucrarse y preocuparse por un cambio social más profundo. Rosa buscaba “lo abierto”, y, de hecho, cuando observó el oportunismo y autoritarismo con los que se producían las revoluciones socialistas, no cesó de señalar el peligro de ese exceso de confianza en un sistema autoimpuesto. Se dice que, incluso, cuando los miembros del partido socialista apoyaron la concesión de créditos a la Primera Guerra Mundial, lo que ella creyó una forma de traición, Rosa intentó suicidarse.

Hemos de decir que el hecho de que una joven de 27 años, sólo un año después de su llegada a Alemania, comenzara su vida intelectual con un desafío ¡nada menos que enfrentarse a Eduard Bernstein!, albacea del marxismo, ya nos revela mucho del tipo de activista que era, y de la confianza que tenía en sí misma. La rápida aceptación de Rosa como teórica no se debió al hecho de que ya hubiera mostrado su agudeza como economista marxista en su tesis doctoral sobre la economía de Polonia (Trincado, 2010). De facto, el hecho de que se opusiera a la autodeterminación de Polonia —especialmente porque significaba invertir la actitud de Marx hacia Polonia— sólo podía llevar a que el partido socialista la aislara, como fue evidente cuando, como decíamos, trataron de limitar su labor a la “cuestión de la mujer”. Rosa comenta las discusiones con los camaradas más viejos del partido que decían, según sus propias palabras, que el lugar de la mujer está en el hogar. Se menosprecia la “cuestión femenina” en Rosa Luxemburgo afirmando que su amistad con Clara Zetkin, reconocida como fundadora de la liberación femenina como movimiento obrero de masas, además de teórica y directora del

periódico femenino de mayor circulación, fue una “carga” para Rosa. Pero no fue así. Simplemente Clara decidió centrarse en la cuestión de la liberación femenina y en organizar a las mujeres de la clase obrera, mientras que Rosa abrió más su abanico. Rosa ayudó al movimiento de mujeres autónomas colaborando frecuentemente con el periódico *Gleichheit* (Igualdad), dirigido por Zetkin. Pese a que Rosa ya era la directora del periódico socialdemócrata, cuando llegó a Alemania en 1898 se enfrentó al hecho de que los miembros varones no estaban dispuestos a otorgarle las mismas facultades que a su predecesor varón. Sus quejas a Bebel no mejoraron la situación y pocos meses después Rosa renunció, aunque no hizo de este hecho parte de la “cuestión femenina”. Cuando se produjo la Revolución Rusa de 1905, Rosa deseó unirse al proletariado en Polonia, pero Jogiches, que ya estaba en Polonia, y sus colegas alemanes no la alentaron a retornar a Polonia durante tan tumultuosos tiempos. La llamada “cuestión femenina” ya no era una generalización, sino que la irritaba de forma personal, al decirse una y otra vez que, para ella, como mujer, los riesgos eran mayores que para los emigrados revolucionarios varones que estaban retornando. Aunque retrasó su regreso a Polonia, gracias a la confianza en sí misma este tipo de argumento sólo la reafirmó más en su decisión de dirigirse allí. Llegó a Polonia el 30 de diciembre de 1905. Se involucró en todo tipo de actividades, desde escribir hasta empuñar el revólver para obligar a un impresor a editar manifiestos, artículos y folletos; desde participar en huelgas y manifestaciones hasta pronunciar discursos a las puertas de las fábricas diciendo que ya no era necesaria una simple huelga general, sino que era necesario un levantamiento general y una completa emancipación de la mujer. Zetkin dijo acerca de la relación hombre/mujer en la inauguración de la Segunda Internacional, en 1889: “Así como el trabajador varón está subyugado al capitalista, así lo está la mujer por el hombre, y siempre permanecerá subyugada hasta que sea económicamente independiente”. De hecho, los consejos de fábrica no sólo estaban compuestos por obreros, sino también por mujeres.

Rosa Luxemburgo estaba viendo que su teoría de la espontaneidad de las masas estaba ocurriendo en la realidad ante sus ojos. De hecho, fue en la Revolución de 1905 cuando empezaron a intuirse las diferencias de criterios entre Rosa y Jogiches. Rosa Luxemburgo vio que lo que hasta entonces aceptaba que debía ser organizado por un partido de masas, podía llevarlo a cabo la gente, *una tierra de posibilidades infinitas* según sus propias palabras. Rosa en 1907 sintió que necesitaba ser libre e independiente, para ser plena: “Soy sólo yo, una vez más, pues he quedado libre de Leo”, diría. La búsqueda de su propia autonomía le hizo sentir que necesitaba una existencia “descentralizada”, libre de toda presencia masculina. En 1907, Rosa también participó en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, informando de la labor de la Oficina Socialista Internacional, cuerpo de la que era la única mujer miembro, y subrayando la importancia de que la mujer contara con una voz propia. Estaba determinada a formar un movimiento de liberación de la mujer que se concentrara no sólo en la organización de obreras, sino en conseguir que se convirtieran en líderes, capaces de tomar decisiones. Rosa llegó a la conclusión de que la interacción de la huelga de masas, económica, y las manifestaciones políticas era el método de movimiento de la masa proletaria, una situación prerrevolucionaria que quería extender a Alemania, para la que pedía una república. La huelga general podía ser un recurso aplicable durante las luchas por los derechos electorales. Rosa afirmó en la Revolución de 1905 que no sólo eran oportunistas los dirigentes sindicales y los reformistas: el oportunismo se había extendido a la jefatura marxista y a la socialdemocracia alemana que, pocos años después, votaría en pro de los créditos a la Primera Guerra Mundial. Esto, y el hecho de que Kautsky se enfrentara a la huelga de masas, que ella defendía, y que Kautsky defendiera el imperialismo alemán en Marruecos (1911), que ella atacaba, supuso la ruptura de Rosa con Karl Kautsky que la tachaba de “falta de disciplina”.

Desde que Rosa Luxemburgo volvió a Alemania en 1898 y se lanzó al debate contra el revisionismo, la cuestión que no dejaba de plantear era el tema de lo que hoy llamamos el “Tercer Mundo”, en cualquier lugar o momento. La ruptura de Rosa con Bebel y Kautsky fue irrevocable, es decir, con los líderes del partido que practicaban la jefatura como si fuesen jefes de gobierno, aunque no tuviesen un poder estatal. En las polémicas del partido, ahora que estaba en desacuerdo con el núcleo de la jefatura ortodoxa, tenían un sarcasmo especial que ningún oponente varonil habría tenido que soportar. Por ejemplo, vemos las cartas entre Bebel y Adler: “La perra rabiosa aún causará mucho daño, tanto más cuanto que es lista como un mono (*blitzgescheit*), mientras por otra parte carece de todo sentido de responsabilidad y su único motivo es un deseo casi perverso de autojustificación” (Victor Adler a August Bebel, 5 de agosto de 1910). “Con todos los chorros de veneno de esa condenada mujer, yo no quisiera que no estuviese en el partido (respuesta de Bebel a Adler, 16 de agosto de 1910) (Nettl, 1966, 432). Escribía August Bebel, autor de *La mujer y el socialismo*, que había creado acerca de sí mismo el mito de ser un verdadero feminista, tras las polémicas del partido a Kautsky: “Hay algo raro en las mujeres. Si sus parcialidades o pasiones o vanidades entran en escena y no se les da consideración o, ya no digamos, son desdeñadas, entonces hasta la más inteligente de ellas se sale del rebaño y se vuelve hostil hasta el punto del absurdo. Amor y odio están lado a lado y no hay una razón reguladora” (Dunayevskaya, 1985, 71). Nada de esto alteró el texto *La mujer y el socialismo*, que ya había tenido innumerables ediciones en el momento en que Bebel comenzó su campaña contra Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo aprendió a vivir con ese machismo y se hizo sorda a él, aunque afectaba su posición entre los jefes. Siempre había sido su principio pasar por alto toda señal de chauvinismo masculino, sin permitir siquiera que ninguna palabra saliera de sus labios. No hay mayor desprecio que el no hacer aprecio.

Tras la ruptura con Kautsky y Bebel, en 1910-11, *Gleichheit* fue un canal para las opiniones revolucionarias de Rosa Luxemburgo, y después sería el órgano antibélico al estallar la Primera Guerra Mundial. La lucha revolucionaria general y el establecimiento del primer Día Internacional de la Mujer (8 de marzo de 1911, mes que Clara Zetkin había propuesto a la Segunda Internacional) hizo que el año 1911 fuera central para la liberación femenina y para Rosa Luxemburgo. Sin embargo, ella seguía manteniendo separada la cuestión femenina de los debates con Kautsky y Bebel, eludiendo el tema del machismo. En un discurso de 1912, Rosa pidió el sufragio femenino, como siempre hilándolo con el tema de mayor envergadura de la revolución general. La primera conferencia internacional antibélica fue organizada por mujeres. Rosa debía acompañar a Clara Zetkin para hacer los arreglos finales, pero el 18 de febrero de 1915, la noche anterior a su partida, Rosa entró en prisión. En agosto, Zetkin entró también en prisión y después fue despedida como jefa de *Gleichheit*, órgano del feminismo. Con el tiempo, cambió el carácter y nombre del periódico. La Revolución Rusa de marzo de 1917, que derrocó el imperio alemán, también comenzó con mujeres. Fue iniciada precisamente el Día internacional de la mujer, día en el que, en la guerra, las diversas organizaciones de izquierda consideraron apropiado celebrar un mitin. Sin embargo, las mujeres prefirieron hacer una huelga a la que luego se sumarían los hombres. Al quinto día de huelgas, se abrieron las prisiones y quedaron libres los presos políticos. En noviembre también cayó el gobierno de Derensky y los bolcheviques subieron al poder el 9 de noviembre. Antes de que la presencia femenina se volviese tan masiva como lo fue en las actividades antibélicas al estallar la primera Guerra Mundial y hasta la revolución de 1919, Rosa siguió siendo una activista del feminismo socialista.

“¿Habéis recibido suficientes saludos de Año Nuevo? Entonces, ved que no dejéis de ser humanos... Ser humanos significa arrojar alegremente toda nuestra vida en las

“escalas del destino” cuando es necesario pero, al mismo tiempo, regocijarse de cada día soleado, de cada bella nube. Ah, no conozco ninguna fórmula para poder haceros humanos...” Luxemburgo, 1916 (en la cárcel, en Dunayevskaya, Raya, 1985, 7).

6. CONCLUSIÓN

En este artículo hemos puesto en evidencia, a través de cuatro relevantes figuras del feminismo, la heterodoxa convivencia entre feminismo y religión, tanto desde el punto de vista del feminismo liberal como desde el socialista. Priscilla Wakefield, filántropa cuáquera inglesa, impulsó proyectos sociales en beneficio de mujeres y niños apelando a que el problema de la mujer era la falta de independencia financiera. Sin embargo, quiso proporcionar para ellas una mejor educación porque ello las convertiría en mejores esposas. Wakefield personificaba la fe y la práctica de los cuáqueros, e integró la religión, la educación moral y el amor por la naturaleza en la escritura de divulgación científica. Su carrera como educadora y filántropa y su ideología de género fueron moldeadas en gran medida por su religión. Como divulgadora y feminista moderada, Wakefield sirvió como ventana a las interacciones entre la cultura científica, la religión y la ideología de género.

Mary Wollstonecraft avanza respecto a la defensa de la mujer, y argumenta que la educación racional era fundamental para la liberación de la mujer. Hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales y, aunque comenzó planteando una guía de comportamiento para señoritas, refiriéndose a la mujer burguesa, criticó la feminidad convencional y el sufrimiento de la mujer soltera, identificando el matrimonio con una forma de dependencia comercial, una crítica que rescataría su marido en sus obras, William Godwin. Tras la Revolución Francesa, Wollstonecraft se hizo más extrema, descartando la cultura de la cortesía y el refinamiento como una pantalla detrás de la hipocresía, el egoísmo y la codicia. En ese momento, vio el problema de apelar sólo a las emociones, lo que llevó a Burke a utilizar el sufrimiento de María Antonieta como argumento para mantener las instituciones opresoras. Burke empatizaba con María Antonieta, dice Wollstonecraft, pero despreciaba a las mujeres pobres. Wollstonecraft, así pues, plantea como un contrato social en que sin derechos no puede haber obligación, por lo que las mujeres deberían tener derechos para que se las considerara responsables. Atribuye esa responsabilidad esencialmente a la transmisión intergeneracional de la cultura. Así, pues, Wollstonecraft sigue considerando el papel de la mujer como madre de familia, siendo representante de un feminismo burgués. Pero, basada en un derecho natural y la justicia divina, apela a la igualdad natural.

Flora Tristán también destaca la importancia de eliminar la dependencia del varón en las relaciones sentimentales. Flora tuvo dos aprendizajes vitales: primero, fue desheredada de la clase privilegiada, de la cual reivindicó su derecho a formar parte y no pudo, y ello le llevó a destacar la injusticia de la diferencia de clases; por otra parte, su condición de esposa dependiente y maltratada le llevó a enfatizar el problema de la mujer y a buscar la construcción de un programa ético de amor universal. Insistió en que el problema fundamental era la desigualdad que llevaba a una segregación entre las personas ricas, con poder, y las clases sumidas en la miseria, con el añadido de la brecha de género dentro de estas, señalando la importancia de dar visibilidad a los abusos de poder y extendiendo al proletariado la situación universalizada de opresión. Tristán comienza planteando una solución saint-simoniana, basada en la cooperación armoniosa de hombres de distintas capacidades, sin embargo, enfatiza la importancia de reducir la desigualdad y especialmente la pobreza de la mujer basada en una brecha de

virtud que ha separado a ambos sexos. Por tanto, no es a través de la moral individual y del sentimiento que se resolverá el problema. La solución debe estar en la acción política, el internacionalismo, la lucha de los trabajadores del mundo, es decir, ideas que coinciden con un marxismo revisionista, y, además, desde su dimensión de creyente, puso a Dios como aliado en las soluciones que ella planteaba para el mundo. A partir de ahí, su propuesta adquiere un carácter mesiánico, una especie de apostolado que la pondrían en contra de la visión materialista de Marx y sus seguidores. Por esta razón, es muy posible que Marx y Engels ocultasen premeditadamente el papel pionero de Tristán.

Igual que para Flora Tristán, para Rosa Luxemburgo el problema de la mujer debía ampliarse al de la opresión en general, vista como “esclavitud”, aunque la relación causal es inversa en ambas: para Tristán es la opresión de la mujer la causa de la opresión general; para Luxemburgo, la opresión general causa la opresión de la mujer. Rosa Luxemburgo alcanzó cierto reconocimiento teórico dentro del socialismo, especialmente con la publicación de *Reforma o Revolución*, donde atacó la teoría revisionista de Eduard Bernstein en 1899. La habilidad retórica de Rosa pronto la convirtió en una de las líderes portavoces del partido Socialdemócrata alemán, y luego del Comunista, aunque tuvo que afrontar el machismo de los miembros varones del partido. Rosa Luxemburgo incide en el concepto de alienación, apuntando a una alienación del propio partido socialista, que defendía la paradójica necesidad de establecer una dictadura y ultra-centralismo para alcanzar la libertad. Rosa creía que no se puede lograr la libertad con la dictadura, y en la necesidad de una revolución permanente que buscara lo abierto. Criticó la actitud de la Iglesia, pero precisamente porque no vivía acorde con un sentimiento religioso y porque se aprovechaba del sentimiento de culpa del pueblo. Es por ello, que no veía a las mujeres, sometidas a los consejos del clero, un buen vehículo de liberación humana. Rosa Luxemburgo colaboró con los movimientos de liberación femenina, pero sus preocupaciones por la mujer lo eran por la libertad general y por la justicia social, liberada de la explotación. Fue especialmente incisiva en la explotación de los países no desarrollados, que no podrían competir con los desarrollados y se convertían dependientes de ellos. En definitiva, la teoría de la dependencia se generaliza a mujeres, hombres y países, y adquiere una dimensión global.

BIBLIOGRAFÍA

- BAELEN, J. (1974). *Flora Tristán, Feminismo y socialismo en el siglo XIX*, Madrid, Taurus.
- BARIDON, M. (1984). “Flora Tristan peintre de “la ville-monstre” dans les promenades dans Londres”, en Michaud, Stéphane (Pr.), *Un fabuleux destin*, Dijon, Editions Universitaires, pp. 38-51.
- BERNSTEIN, E., [1899] (1982). *Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia*, Editorial Progreso, Moscú.
- BLOCH-DANO, É. (2003). *Flora Tristán. Pionera, revolucionaria y aventurera del siglo XIX*, México D.C., Océano.
- CUCHE, D. (1984), Le Pérou de Flora Tristan: du reve a la réalité, en Michaud, Stéphane (Pr.), *Un fabuleux destin*, Dijon, Editions Universitaires, pp. 19-37.
- DUNAYEVSKAYA, R. (1985). *Rosa Luxemburgo, la liberación femenina y la filosofía marxista de la Revolución*, Fondo de Cultura Económica, México.
- ENGELS, F. (1884). *Origen de la familia, de la propiedad privada y del estado*. Biblioteca de Jurisprudencia, Filosofía e Historia. Madrid: La España moderna.

- FERNÁNDEZ BUEY, F. (1998). *Marx (sin ismos)*, El Viejo Topo, Barcelona.
- GUEST, H. (2000). *Small Change: Women, Learning, Patriotism, 1750-1810*. University of Chicago Press.
- GODWIN, W. (1796). *Enquiry Concerning Political Justice, and Its Influence on Morals and Happiness*. By William Godwin. the Second Edition Corrected. in Two Volumes. Eighteenth Century Collections Online. London: Printed for G.G. and J. Robinson, Paternoster-Row.
- GÓMEZ-TABANERA, J. M. (1986). Introducción, en Tristán, Flora, *Peregrinaciones de una paria*, Madrid, Istmo, pp. XXI-LXXXI.
- GUZMÁN, N. (2015). “Flora Tristán: una viajera de su tiempo”, *Ciencia Política*, 10(20), pp. 131-149.
- HONG, J. (2019). “Religion, Gender and Science: Quaker Writer Priscilla Wakefield and Her Botany”, *Studies in the History of Natural Sciences*, Vol. 38, Issue (1): 105-115.
- HUME, D. (1964). *The Philosophical works. Essays Moral, Political and Literary*, Vol II, London, Scientia Verlag Aalen.
- KELLY, G. (1989). *English Fiction of the Romantic Period, 1789-1830*. London: Longman.
- LUXEMBURGO, R., (1976). *Obras Escogidas*, Tomo 1, introducción de Mary-Alice Waters, Editorial Pluma, Bogotá.
- MARX, K. (1971). *Crítica del Programa de Gotha*, Madrid, Ricardo Aguilera.
- (1989). *Manuscritos Económicos y Filosóficos*, Madrid, Alianza Editorial.
- MARX, K. y ENGELS, F. (1997). *Manifiesto Comunista*, Prólogo de Francisco Fernández Buey, España, El Viejo Topo.
- NETTL, P. (1966). *Rosa Luxemburg*, 2 vols., Londres, Oxford University Press.
- PÉREZ CALLE, B. (2020). “Flora Tristán: las investigaciones y el apostolado de una economista autodidacta”, en Reyes Ruiz de Peralta, N.; Díaz Cuevas, P. y Da Silva Vargas, L. (coord.) *Gestión de la cultura: lo que nos hace humanos*. Valencia, Tirant Humanidades, pp. 363-377.
- PERROT, M. (1984). “Flora Tristan, enquêtrice”, en Michaud, Stéphane (Pr.), *Un fabuleux destin*, Dijon, Editions Universitaires, pp. 82-106.
- PUECH, J.-L. (1925). *La vie et l'oeuvre de Flora Tristan. 1803-1844. (L'union ouvrière)*, Paris, Librairie des sciences sociales et politiques.
- RODAS, L.-S. (2008). *Flora Tristán: devenir escritura, devenir mujer*, Medellín, Todográficas.
- ROUSSEAU, J.J. (1762). *Émile ou de l'éducation*, Jean Néaulme (Duchesne) à La Haye (Paris).
- RUBEL, M. (1957). *Karl Marx, Ensayo de biografía intelectual*, Buenos Aires, Paidós.
- (2003). “The emancipation of women in the works of Marx and Engels”, en Fauré, Christine (Ed.), *Political and Historical Encyclopedia of Women*; New York and London, Routledge, pp. 335-354.
- STÉPHANEM M. (Pr.) (1984). *Un fabuleux destin*, Dijon, Editions Universitaires.
- TRINCADO, E. (2001). “Rosa Luxemburgo”, Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, N°. 19.
- (2004). “The Coherence of Luxemburg’s Theories and Life”. *Research in Political Economy*, vol. 21, 2004, pp. 241-77, [https://doi.org/10.1016/S0161-7230\(04\)21010-0](https://doi.org/10.1016/S0161-7230(04)21010-0).
- (2010). “Debate con Rosa Luxemburgo sobre la crisis actual... y sobre el valor”. *Información Comercial Española, ICE: Revista de economía*, 852, 59-75.
- (2014). “Socialistas utópicos, Karl Marx y los historicistas”, *Historia del pensamiento económico*, UCAV, Ávila, pp. 1-45.

- (2019). *The Birth of Economic Rhetoric: Communication, Arts and Economic Stimulus in David Hume and Adam Smith*. Cham: Palgrave Macmillan.
- TRISTÁN, F. (1980). *Le tour de France*, Paris, Maspero.
- (1986). *Peregrinaciones de una paria*, Madrid, Istmo.
- (1993a). *Feminismo y utopía*, Barcelona, Fontamara.
- (1993b). “Nécessité de faire un bon accueil aux femmes étrangères”, *Romantisme*, 70, pp. 112-113.
- (2003). *Paseos en Londres*, Buenos Aires, Biblioteca Virtual Universal.
- (2016). *La Unión Obrera*, Recuperado de <https://elsudamericano.wordpress.com/2016/05/15/union-obrera-flora-tristan/>
- (2019). *La emancipación de la mujer o el testamento de una paria*, Madrid, Menades.
- WAKEFIELD, P. (1798). *Reflections on the Present Condition of the Female Sex*. London: J. Johnson.
- WELTER, B. (1966). “The Cult of True Womanhood: 1820-1860.”, *American Quarterly*, 18 (2), pp. 151-74.
- WOLLSTONECRAFT, M. (1787). *Thoughts on the Education of Daughters: With Reflections on Female Conduct, in the More Important Duties of Life*. London: Joseph Johnson.
- (1788). *Mary, A Fiction*, London: Joseph Johnson.
- (1997). *The Vindications: The Rights of Men and The Rights of Woman*, D.L. MacDonald y Kathleen Scherf (eds.). Toronto: Broadview Literary Texts.
- (1790). *A Vindication of the Rights of Men, in a Letter to the Right Honourable Edmund Burke*, London: Joseph Johnson.
- (1792). *A Vindication of the Rights of Woman with Strictures on Political and Moral Subjects*, London: Joseph Johnson.
- (1794). *An Historical and Moral View of the Origin and Progress of the French Revolution; and the Effect it has produced in Europe*, London: Joseph Johnson.
- (1796). *Letters Written during a Short Residence in Sweden, Norway, and Denmark*, London: Joseph Johnson.
- WOOLF, V. (2007). *The Four Figures*. 17 February.